

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЖИСМОНИЙ ФАОЛЛИК – ЎРТА МАКТАБ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Ирбутаева Л.Т.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўрта мактаб (10–14 ёшидаги) болалар фаол ўсиши ва жисмоний қайта қурилиши даврини бошдан кечирадилар. Уларнинг мушаклари ва суяк тизими мустаҳкамланади, ҳаракатларни мувофиқлаштириши ва чаққонлик ривожланади. Шу даврда мактаб ўқувчилари кўпинча спорт билан шуғулланишни бошлайдилар, айниқса жамоавий спорт турлари, уларнинг жисмоний ва ижтимоий кўникмаларини янада ривожлантиришига ёрдам беради. Спорт турини танлашда боланинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш зарур: машғулотлар мотивацияни сақлаб қолиш ва кейинги ривожланишига кўмаклашиши учун ёқимли бўлиши керак. Болаларнинг спортдан ташқари жисмоний ривожланиши чуқур ўрганилган, аммо ўсмир спортчиларнинг ривожланишига олиб келадиган жараёнлар асосан ўрганилмаган. Айниқса, жамоавий машғулотларнинг мумкин бўлган оқибатлари ва спорт машғулотларининг уларнинг жисмоний ривожланишига таъсирига кам эътибор берилган.

Калим сўзлар: спорт, болалар, жамоавий спорт турлари, афзаллик, машғулот юки.

PHYSICAL ACTIVITY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE

Irbutaeva L.T.

Samarkand state medical university. Samarkand. Uzbekistan.

Resume. Children aged 10–14 years experience a period of active growth and physical restructuring. Their muscles and skeletal system strengthen, and their coordination and agility develop. During this time, schoolchildren often begin playing sports, especially team sports, which further promote the development of physical and social skills. When choosing a sport, it's important to consider the child's individual characteristics: activities should be enjoyable to maintain motivation and foster further development. The physical development of children outside of sports has been studied in depth, but the processes that lead to adolescent athletes' development remain largely unexplored. Particularly little attention has been paid to the potential consequences of team training and the impact of athletic activity on their physical development.

Keywords: sport, children, team sports, advantage, training load.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ирбутаева Л.Т.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан

Резюме. Дети 10–14 лет проходят этап активного роста и перестройки организма. У них укрепляются мышцы и костная система, развивается координация движений и ловкость. В это время школьники часто начинают заниматься спортом, особенно командными видами, что способствует дальнейшему формированию физических и социальных навыков. При выборе вида спорта необходимо учитывать индивидуальные особенности ребёнка: занятия должны приносить удовольствие, чтобы поддерживать мотивацию и способствовать дальнейшему развитию. Физическое развитие детей, не связанных со спортом, изучено достаточно глубоко, однако процессы становления подростков-спортсменов до конца не раскрыты. Особенно мало внимания уделено возможным последствиям командных тренировок и влиянию спортивной нагрузки на их физическое развитие.

Ключевые слова: спорт, дети, командные виды спорта, преимущество, тренировочная нагрузка.

e-mail: lola_tulypan@mail.ru

Болаларнинг жисмоний камол топиши индивидуал жараён бўлиб, суръати турлича кечиши мумкин. Жамоавий спорт турлари билан шуғулланувчи ўсмирларда мунтазам машғулотлар, мувозанатли овқатланиш ва тўлиқ дам олиш жисмоний ривожланишни рағбатлантиради ва кучайтиради. Жамоавий спорт турлари кўп маротаба такрорланадиган ҳаракатлар билан тавсифланади, улар паст

даражадаги интенсивликдан то юқори чўққиларгача фарқланади. Шу боис спортчилар сакраш, спринт, тезланиш, йўналишни ўзгартириш, зарба бериш ва улоқтириш каби кескин техник ҳаракатларни самарали бажариш учун катта куч ва қувват захираларига эга бўлишлари лозим. Тадқиқотлар элита ўйинчиларнинг бир қатор жисмоний параметрлар бўйича рақиблардан устунлигини тасдиқлайди. Замонавий спортнинг доимий равишда ортиб бораётган жисмоний талаблари шароитида спортчилар юқори даражада ривожланган жисмоний кўрсаткичларга эга бўлишлари жуда муҳим, чунки бу уларга улкан натижаларга эришиш ва спорт карьерасини барқарор ривожлантириш имкони беради. Айнан шунинг учун жисмоний сифатлар даражаси жамоавий спорт турларида энг яхши ўйинчиларни тайёрлаш дастурларига танлов мезонларидан бири сифатида қаралади.

Спортчи ўсмирларнинг барқарор ривожланиши учун жисмоний кўрсаткичлардаги табиий ўзгаришларни билиш катта аҳамиятга эга. Бундай маълумотлар орқали натижаларни кузатиш, афзал ва суст томонларни белгилаш, машғулот режаларини оптималлаштириш ва тренировка таъсирини баҳолаш мумкин.

Ривожланиш жараёнига таъсир этувчи омилларни чуқурроқ англаш тренировка жараёнини индивидуаллаштириш ва унинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Бу даврда ўсиш ва организмнинг умумий ривожланиши жисмоний кўрсаткичлар динамикасини белгилайдиган асосий омиллар сифатида намоён бўлмайди. Бундан ташқари асосий ролни қуйидаги жараёнлар ўйнайди: тана массаси ва ўсишнинг ортиши, мушак толаларининг дифференциацияси, дам олиш ҳолатида аденозинтрифосфат ва креатинфосфат даражалари, андрогенлар концентрациясининг ошиши, шунингдек, мушак-поя боғлам аппаратидаги архитектуравий ўзгаришлар. Ушбу механизмлар турли жисмоний сифатларни шакллантиришга ёрдам беради. Бироқ ушбу ёш гуруҳидаги болаларда тренировка юкиннинг мазкур жараёнларга таъсири етарлича ўрганилмаган ва кейинги тадқиқотларни талаб қилади. Катта ёшдаги спортчиларда тренировка юкига мослашиш жисмоний кўрсаткичларни ривожлантириш ва жароҳатларни олдини олиш нуктаи назаридан кенг ўрганилган. Бироқ ёш спортчиларнинг тренировка стимулларига уникал реакциялари етарлича тадқиқ этилмаган, бу эса ушбу соҳада кейинги илмий изланишлар зарурлигини кўрсатади. Жисмоний кўрсаткичлар ҳақида ўсмир йигитлар бўйича кенг маълумотлар мавжуд бўлса-да, жамоавий спорт турлари билан шуғулланувчи спортчилар ҳақидаги адабиётни комплекс тарзда умумлаштирган ва ҳам йигитлар, ҳам қизларни қамраб олган систематик обзор ҳозирча мавжуд эмас. Бу билимдаги бўшлиқ катта аҳамиятга эга, чунки спорт билан шуғулланмайдиган болалар ҳақидаги тадқиқотлар ўсмирлик даврининг эрта ва кеч босқичларида жинслар ўртасидаги ривожланишда аниқ фарқларни мунтазам кўрсатиб келмоқда.

Спорт билан шуғулланмайдиган болалар орасидаги тадқиқотлар натижалари шундан далolat берадики, ўсмирлик даврида йигитлар, одатда, жисмоний кўрсаткичларда каттароқ яхшиланишни намоён қиладилар, қизлар эса кўпинча жинсий балоғатдан кейин, одатда 13–15 ёшда, яхшироқ кўрсаткичларга эришадилар. Бу фарқлар, бошқа омиллар қаторида, йигитларнинг жисмоний ривожланишига таъсир этувчи узоқроқ ва кучлироқ ривожланиш ҳамда камолот жараёнлари билан изоҳланиши мумкин. Бироқ жамоавий спорт турлари билан шуғулланувчи спортчилар учун ушбу қонуниятлар адолатли ҳисобланадими, ҳали аниқ эмас. Агар жамоавий спорт турлари спортчилари ўхшаш ривожланиш траекторияларига эга бўлсалар, уларнинг табиий ривожланиши кеч ўсмирлик даврида секинлашиши мумкин. Спорт билан шуғулланмайдиган болалар орасидаги тадқиқотлар натижалари шундан далolat берадики, ўсмирлик даврида йигитлар, одатда, жисмоний кўрсаткичларда каттароқ яхшиланишни намоён қиладилар, қизлар эса кўпинча жинсий балоғатдан кейин, одатда 13–15 ёшда, яхшироқ кўрсаткичларга эришадилар. Бу фарқлар, бошқа омиллар қаторида, йигитларнинг жисмоний ривожланишига таъсир этувчи узоқроқ ва кучлироқ ривожланиш ҳамда камолот жараёнлари билан изоҳланиши мумкин. Бироқ жамоавий спорт турлари билан шуғулланувчи спортчилар учун ушбу қонуниятлар адолатли ҳисобланадими, ҳали аниқ эмас. Агар жамоавий спорт турлари спортчилари ўхшаш ривожланиш траекторияларига эга бўлсалар, уларнинг табиий ривожланиши кеч ўсмирлик даврида секинлашиши мумкин. Бу эса уларни катта спорт талабларига адекват тайёрлаш учун янада мақсадли жисмоний тайёргарлик дастурларига эҳтиёж борлигини кўрсатиши мумкин. Шу тариқа, ушбу систематик обзорнинг асосий мақсади ўсмирлик даврида жамоавий спорт турлари билан шуғулланувчи спортчиларнинг жисмоний кўрсаткичлар ривожланишини ҳам йигитлар, ҳам қизлар мисолида ўрганишдан иборат бўлди.

Жисмоний сифатларни ривожлантиришга тренировка юкиннинг таъсири ҳам ўрганилди. Икки асосий рецензент мустақил равишда ҳолатларни баҳолашда «кузатувчи когорт ва кесишма тадқиқотлари учун сифатни баҳолаш воситаси»дан фойдаландилар, у Миллий юрак, ўпка ва қон институти томонидан ишлаб чиқилган. (NHLB, 2021). Тадқиқотларни танлаш ва таҳлил қилиш жараёнида айрим саволлар ўзгартирилди, баъзилари эса долзарб эмаслиги сабабли чиқариб ташланди. Юзага келган

фарқлар ёки келишмовчиликлар муҳокама орқали ҳал этилди, ёки келишувга эришилмаган ҳолларда учинчи рецензент жалб қилинди. Обзорга ҳам кесишма, ҳам узоқ муддатли тадқиқотлар киритилгани учун айрим саволлар (масалан, 7 ва 13) фақат узоқ муддатли дизайнларга тааллуқли эканлиги қайд этилди. Бу фарқ кесишма тадқиқотлар учун етти баллгача, узоқ муддатли тадқиқотлар учун эса тўққиз баллгача баҳолаш имконини берди.

Барча маълумотлар тасвирий статистика ёрдамида таҳлил қилинди ва ёш гуруҳлари ўртасидаги йиллик фарқлар кўринишида тақдим этилди. Ҳар бир жисмоний хусусият учун қуйидаги тестлар танланди, чунки улар энг кўп қўлланиладиган ҳисобланади:

- Спринт: 10 ва 30 м.
- Вертикал сакраш: ҳаракат йуналишига қарши сакраш.
- Интервалли чидамлик: YҮIR тестлари – спортчининг юқори интенсивликдаги машқларни такрор-такрор бажариш қобилиятини текширишнинг оддий усули ва 20 м масофада кўп босқичли синов.

- Йўналишни ўзгартириш қобилияти: чакқонлик – 10 м x 5 м моки югуриш ва 5 м x 10 м моки югуриш.

- Юқори тана кучини баҳолаш: қўл панжаси билан қувватни ўлчаш.

Пастки тана кучини баҳолаш: тадқиқотларга киритилган турли хил тестлар қуйи қисм кучини баҳолашда бир нечта турли тестларни қўшиш заруриятини келтириб чиқарди. Қизиқарли жиҳати шундаки, спорт билан шуғулланмайдиган қизларда, одатда, жисмоний юклама пайтида максимал кислород истеъмоли тезлиги (VO_2max) 14–15 ёшларда пасайиши кузатилади. Бирок бир тадқиқот натижалари кўрсатдики, интервалли чидамлик кўрсаткичлари 16 ёшгача, йигитлар каби, яхшиланишда давом этади. Бу маълумотлар Tønnessen ва ҳаммуаллифлар (2015) томонидан қайд этилган кузатишлар билан уйғун, улар қизларнинг энгил атлетикада 800 м масофадаги натижалари 18 ёшгача ўсишини хабар қилган. Натижалардаги фарқлар қўлланилган тестларнинг хусусиятлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ландграфф ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган яқиндаги тадқиқот ўсмирлик даврида максимал кислород истеъмоли тезлиги (VO_2max) динамикаси ва чидамлик кўрсаткичлари ўртасида фарқлар мавжудлигини кўрсатди: ишлаш самарадорлиги яхшиланишда давом этган, аммо жисмоний юклама пайтида VO_2max қийматлари ўзгаришсиз қолган. YҮIR1 тестлари ва кўп босқичли фитнес тестлари ушбу обзорда кўриб чиқилган бўлиб, улар самарадорлик кўрсаткичларига асосланган (яъни жисмоний хусусиятлар мажмуасига боғлиқ). Бу спорт билан шуғулланмайдиган болаларда VO_2max ривожланиши ва спортчиларда чидамлик кўрсаткичлари ўртасида аниқланган фарқларни изоҳлаши мумкин. Шу тариқа, самарадорлик даражасига фақат VO_2max қийматлари эмас, балки мушак тизимининг махсус мослашуви каби қўшимча омиллар ҳам таъсир қилади, улар тренировка таъсирларига кўпроқ сезгир бўлиши мумкин.

Ушбу обзорда жамоавий спорт турлари билан шуғулланувчи ўсмир спортчиларда, ҳам қизларда, ҳам йигитларда аксарият жисмоний кўрсаткичларнинг босқичма-босқич яхшиланиши қайд этилди, бу эса катта даражада ўсиш ва ривожланиш жараёнлари билан боғлиқ. Эрта ўсмирлик даврида барқарор ва тез ривожланиш кузатилади, аммо кеч ўсмирлик даврига келиб, у, эҳтимол, секинлашади. Қизлар йигитларга нисбатан секинроқ ривожланиш суръатларини намоён қилдилар, бу биологик балоғатдаги фарқлар билан изоҳланиши мумкин: йигитлар тестостерон даражасининг каттароқ ошиши ва қўл-оёқ узунлашиши туфайли устунликка эга бўладилар. Обзорда гуруҳлар хронологик ёшга кўра тузилган бўлса-да, биологик ёш кўрсаткичларидан фойдаланиш ўсмир спортчиларнинг жисмоний ривожланишида балоғатнинг ролини чуқурроқ англаш учун қўшимча маълумот бериши мумкин эди. Келгуси тадқиқотлар балоғат кўрсаткичларини камраб олиши зарур, чунки бу жамоавий спорт турлари спортчиларида жисмоний хусусиятларнинг узоқ муддатли ривожланишига созланиш жараёнларининг таъсирини аниқроқ тасвирлаш имконини беради. Ўсмир спортчиларнинг узоқ муддатли жисмоний ривожланишига тренировка юки ва жамоавий спорт турларида иштирок этишнинг таъсирига бағишланган тадқиқотлар чекланганлиги сабабли, ушбу таъсирларнинг хусусияти ҳақида аниқ хулоса чиқариш қийин. Ўсмир спортчиларнинг узоқ муддатли ривожланишини чуқурроқ англаш учун келгуси тадқиқотларда жисмоний кўрсаткичлар динамикасини таҳлил қилишда тренировка юкининг комплекс мезонларини камраб олиш зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ёкутхон К. Особенности питательного статуса у подростков, занимающихся различными видами спортивной деятельности // Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 5.

2. Худойкулова Ф. В. и др. Строение, возрастные особенности и функции гормонов. педагог, 1 (5), 681-688. – 2023.

3. Ирбутаева Л.Т. Features of Physical Development of Children 10-14 Years Old, Involved and Not Involved in Sports Best journal of innovation in science, research and development, 3 (2), 247-251.- 2024
4. Irbutayeva Lola Tashbekovna. Bioimpedansometry Parameters for Schoolchildren Involved in Sports Sections Best journal of innovation in science, research and development, 3 (2), 243-246.- 2024
5. Мавлянова З. Ф., Махмудов С. М., Тохтиев Ж. Б. Морфофункциональный статус и динамика физической подготовленности лиц, занимающихся национальным видом спорта кураш //журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
6. Мамашарифович М. С. Функциональное состояние кардиореспираторной системы спортсменов, занимающихся плаванием //Янги узбекистонда миллий тараккиет ва инновасиялар. – 2022. – С. 313-317.
7. Матмуродов Р. Ж., Умирова С. М. Результаты применения комбипепена табса в лечении диабетической полинейропатии у лиц молодого возраста //Journal of cardiorespiratory research. № SI-1. – 2021.
8. Бурханова Г., Мавлянова З., Ким О. Влияние спортивного питания на физическое развитие детей и подростков с повышенной физической нагрузкой //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 4 (97). – С. 24-26.
9. Камилова Р. Т. и др. Оценка влияния систематических занятий волейболом на соматотипологические особенности организма //Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2016. – №. 4. – С. 212-218.
10. Камалова Ё. Изучение темперамента спортсменов занимающихся футболом и баскетболом //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 276-280.
11. Матмуродов Р. Ж., Умирова С. М. Коронавирус инфекциясининг диабетик полинейропатия ривожланишидаги роли ва унинг комплемент тизими таъсири //Тошкент-2021. Биомедицина ва амалиёт журнали. – Т. 6.
12. Бурханова Г., Ким О. Оценка физической работоспособности юных спортсменов с повышенными физическими нагрузками //Журнал вестник врача. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 25-28.
13. Баратова С., Ким О., Мавлянова З. Оценка антропометрических показателей и гармоничности физического развития спортсменок //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-42.
14. Савард К., Халс М., Моррис Дж.Г., Гото Х., Сандерленд К., Невилл М.Э. Продольное физическое развитие будущих профессиональных футболистов мужского пола: значение для выявления и развития талантов? Front Sports Act Living. 2020;2.
15. <https://scholar.google.com/citations?user=kqgchN8AAAAJ&hl=ru&oi=ao>
16. Зив Г., Лидор Р. Физические характеристики, физиологические характеристики и поведение гандболистов на площадке: обзор. Eur J Sport Sci. 2009;9(6):375–86.
17. Лотурко И., Бишоп С., Фрейтас Т.Т., Перейра Л.А., Джеффрис И. Производство вертикальной силы в футболе: механические аспекты и прикладные стратегии обучения. Strength Cond J. 2020;42(2):6–15.
18. Вэнь Н., Далбо В.Дж., Бургос Б., Пайн Д.Б., Сканлан А.Т. Силовое тестирование в баскетболе: текущая практика и будущие рекомендации. J Сила Конд Рез. 2018;32(9):2677–91. doi: 10.1519/JSC.0000000000002459
19. Баэна-Райя А., Сориано-Мальдонадо А., Родригес-Перес М.А., Гарсиа-Де-Алькарас А., Ортега-Бесерра М., Хименес-Рейес П. и др. Профиль сила-скорость как определяющий фактор скорости подачи и подачи мяча у волейболистов-мужчин высшего уровня. ПЛОС Один. 2021;16(4):249612.
20. Ребело А., Брито Дж., Майя Дж., Коэльо-Э-Сильва М.Дж., Фигейредо А.Дж., Бангсбо Дж. и др. Антропометрические характеристики, физическая подготовленность и технические характеристики футболистов до 19 лет в зависимости от соревновательного уровня и позиции на поле. Int J Sports Med. 2013;34(4):312–7.
21. Депре Д., Франсен Дж., Ленуар М., Филлипаертс Р., Вайенс Р. Ретроспективное исследование антропометрических характеристик, физической подготовленности и двигательной координации, которые влияют на отсев, статус контракта и игровое время в основной команде у футболистов высокого уровня в возрасте. восемь-восемнадцать лет. J Сила Конд Рез. 2015;29(6):1692–704.

Для цитирования: Хамидова Ф.М., Хамраев Б.Ж. Роль CFTR-дисфункции в формировании бронхоэктазий при лёгочной форме муковисцидоза у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 1073–1076. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20401519>